

PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA BISNIS SYARIAH DI ERA PANDEMI COVID 19

Fatih Atsaris Sujud

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: atsaris.fatih97@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has been currently attacking whole the world including Indonesia, which has had various impacts including the economic sector. This paper aims to determine Sharia Business challenge and chance in Indonesia. This type of research is a type of library research and using the qualitative analysis. The results of this study showed the impact of the Covid-19 pandemic that occurred on the global economy including the economy in Indonesia. From this pandemic, the decline in demand has happened to sharia products because raw materials come from abroad. The impact of this pandemic has affected the realization of investment, including investors who planned to invest their capital in Islamic businesses. It is expected that Islamic economic and business actors are going to show empathy and solidarity toward stakeholders. Sharia business people compile more profitable business strategies. Sharia business actors utilize and support stimulus programs from the government. Islamic banking and other financial institutions must start revising growth targets and applying digital transaction technology in one solution. Sharia economics and business can play a role in restoring economic shocks by prioritizing the attainment of sharia purposes (sharia maqashid).

Keywords: Covid-19 Pandemic, Economy of Indonesia, Sharia Business

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sedang melanda dunia termasuk Indonesia serta menimbulkan berbagai dampak termasuk sektor ekonomi. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan Lembaga Bisnis Syariah di Indonesia saat ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada perekonomian global termasuk perekonomian di Indonesia. Dari dampak pandemik ini, penurunan permintaan telah terjadi pada produk-produk syariah karena bahan baku berasal dari negara luar. Dampak pandemi ini mempengaruhi terhambatnya realisasi penanaman modal termasuk investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah. Saat ini diharapkan para pelaku ekonomi dan bisnis syariah akan menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Pelaku bisnis syariah menyusun strategi usaha yang lebih menguntungkan. Pelaku bisnis syariah memanfaatkan dan mendukung program stimulus dari pemerintah. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan dan menerapkan teknologi transaksi digital dalam satu solusi. Ekonomi dan bisnis syariah dapat berperan memulihkan guncangan ekonomi dengan mengedepankan pencapaian tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah).

Kata kunci: Dampak Covid-19, Perekonomian Indonesia, Bisnis syariah

PENDAHULUAN

Coronavirus adalah virus menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *Coronavirus disease (Covid-19)*. *Covid-19* pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua kasus. Data dari nasional.kompas.com pada 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi meningkat menjadi 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat kematian karena *Covid-19* di Indonesia yaitu sebesar 8,9%, sekaligus merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Upaya antisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang sudah dianalisa secara maksimal.

Berdasarkan data dari IMF, pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2020 menurun sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat lebih rinci, pertumbuhan GDP Indonesia pernah turun drastis pada masa krisis tahun 1998, kemudian kembali stabil dan hingga tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia hanya berada pada angka 0.5% saja.

Gambar 1

Sumber : *International Monetary Fund*

Melihat dampak ekonomi akibat mewabahnya virus *Covid-19* ini, maka pemerintah perlu mengambil langkah efektif dan serius untuk menjaga perekonomian Indonesia supaya tetap stabil. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syariah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia mengingat bahwa bisnis syariah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peluang dan tantangan lembaga bisnis syariah di Indonesia dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.

PEMBAHASAN

Virus corona dikenal dengan *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini diduga berasal dari hewan liar kelalawar yang bermutasi dari hewan kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak 2 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Penyebaran Covid-19 terbesar berada di pulau Jawa. Kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi sangat diperlukan demi mendukung pemerintah dalam mencegah atau memutus penyebaran Covid-19 sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum Muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah, maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Belakangan ini Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Sedangkan pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi, sehingga jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang di saat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran karena dilikuidasi oleh pemerintah. Sementara saat ini, UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah.

1. Dampak Penyebaran Covid-19 terhadap Bisnis Di Indonesia

China adalah negara tujuan utama ekspor bagi Indonesia sejak tahun 2011. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China pada tahun 2019 mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang. China juga merupakan negara asal utama impor Indonesia. Tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar dollar AS. Lebih dari itu, China merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 persen dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Kedua, dampak dari perekonomian global secara keseluruhan. Penyebaran Covid-19 hingga ke lebih dari 200 negara telah menambah ketidakpastian ekonomi global setelah sebelumnya terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) dan pergeseran-pergeseran geopolitik internasional. Ketidakpastian tersebut meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, terdapat dampak lokal dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dampak ini pada awalnya sempat dipandang sebelah mata. Namun, melihat perkembangan yang terjadi pada beberapa hari terakhir, dengan banyaknya kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, tampaknya dampak lokal dari penyebaran Covid-19 justru akan jauh lebih besar. Tak heran, sejumlah organisasi kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Sebagai contoh, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) beberapa bulan lalu (2/3/2020) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0 menjadi 4,8 persen. Adapun Bank Indonesia bahkan kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen. Berbeda dengan krisis keuangan global 2008, perbankan syariah sebagai wajah utama ekonomi syariah cukup sukses bangkit dari krisis moneter, dampak pandemi Covid-19 menyerang sistem kesehatan publik sehingga implikasinya sekaligus menyerang sektor ekonomi syariah.

2. Peluang Lembaga Bisnis Syariah di Era Pandemi Covid-19

Beberapa langkah bisa dilakukan oleh lembaga bisnis syariah di tengah pandemi. Menurut Iskandar, Azwar, *et. al* (2020), para pelaku bisnis syariah perlu menegaskan posisi mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah Covid-19. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan dengan cara memberi kelonggaran *working from home* kepada para karyawan, tetap memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam batas-batas yang memungkinkan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 secara keseluruhan. Penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian bisnis tetap berjalan. Prinsip tolong menolong atau *ta'awun* sangat diperlukan pada saat ini. *Ta'awun* adalah ideologi atau prinsip ekonomi syariah yang diilhami oleh Al Qur'an. Dalam surat Al Qashash ayat 77 dikatakan:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِثِنَا اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيحَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Segala sesuatu yang kita miliki yang Allah ciptakan, termasuk harta kita adalah milik Allah. Semuanya merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu, Al Quran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi syariah, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran. Menurut Sulaiman, Fajar (2020), selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan automasi pembukuan akan memudahkan UKM untuk menyusun strategi yang sekiranya tepat guna kelangsungan usaha saat ini dan ke depannya. Diantara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui: (1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam membiayai usaha nano dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari

masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD; (2) pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya (seperti pengemudi ojek online) dimana dananya dapat berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau pos lainnya. Keputusan salah satu produsen kosmetika halal untuk menyumbangkan alat kesehatan senilai puluhan miliar ke rumah sakit-rumah sakit perawatan pasien Covid-19 merupakan contoh yang sangat baik.

Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran Covid-19. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, pelaku ekonomi dan bisnis syariah tidak seharusnya meremehkan dampak wabah Covid-19. Namun, cepat atau lambat penyebaran Covid-19 pasti akan berakhir. Oleh karena itu, peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran Covid-19 juga sangat penting. Peta jalan ini dapat bersifat sederhana ataupun kompleks, tergantung pada skala masing-masing bisnis syariah. Agar dapat bertahan dan bahkan keluar sebagai pemenang setelah krisis ini berlalu, pelaku ekonomi dan bisnis syariah disarankan untuk melakukan tiga hal. Pertama, para pelaku bisnis disarankan untuk mulai mengembangkan *business continuity plan* demi mengamankan keuangan saat ini atau mencari peluang bisnis baru, serta mengoptimalkan biaya. Kedua, pelaku bisnis sebaiknya membentuk tim khusus untuk mengeksekusi semua hal yang direncanakan secara cepat dan tepat. Pembentukan *crisis management office* sangat krusial karena perusahaan perlu mengeksekusi dengan sangat cepat, melalui berbagai langkah terukur, dan mitra yang tepat.

Ketiga, mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran Covid-19, baik stimulus fiskal, stimulus nonfiskal, maupun stimulus sektor keuangan. Meskipun paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih jauh dari ideal, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban yang harus ditanggung bisnis-bisnis syariah di tengah merebaknya Covid-19. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah Covid-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Paket tersebut ditujukan untuk empat sektor. Pertama, sektor kesehatan dengan nilai Rp75 triliun. Dana stimulus akan dipergunakan untuk keperluan subsidi iuran BPJS, insentif tenaga medis pusat dan daerah selama 6 bulan, serta belanja penanganan kesehatan. Kedua, jaring pengaman sosial (*social safety net*) senilai Rp110 triliun. Dana ini akan dipergunakan untuk berbagai program. Adapun program tersebut antara lain penambahan penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), tambahan Kartu Pra Kerja, pembebasan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan 450VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA, hingga cadangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketiga, dukungan industri sebesar Rp70,1 triliun. Dukungan tersebut berupa pajak dan bea masuk ditanggung pemerintah serta stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Terakhir, program pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun berupa pembiayaan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk ultra mikro. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kebijakan stimulus ekonomi dalam fiskal, memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis diantaranya sektor pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan dan perhotelan untuk mendorong sektor pariwisata (Nugraha, Daniel; 2020).

Keempat, relaksasi yang diberikan pemerintah akan membuat lebih ringan jika wabah ini hanya satu bulan, tetapi durasi wabah tidak ada yang bisa memperkirakan. Mekanisme relaksasi ini tidak cukup memberi solusi untuk sektor riil, karena memang relaksasi diperuntukkan bagi lembaga keuangan, padahal sektor usaha adalah lembaga strategis dari mitra keuangan sektor

syariah. Inovasi yang dilakukan oleh sektor usaha terutama sektor ekonomi mikro yang mereka memiliki reputasi fleksibel dalam kondisi apapun. Sebenarnya bisa dicari bahwa kondisi krisis juga akan ada produk yang memang meningkat permintaannya seperti produk kesehatan dan yang berhubungan dengan itu, semua produk tersebut harusnya bisa diperhatikan untuk bisa diproduksi secara cepat sehingga sektor usaha dapat bernafas meskipun dalam kondisi Penggunaan teknologi secara maksimal dalam menciptakan peluang ekonomi ditengah pandemi yang melanda. Ini waktunya kita naik satu tingkat dimana penggunaan teknologi akan lebih gencar daripada sebelumnya, karena *working from home* memaksa kita untuk melakukan piranti yang berbasis digital, yang membuat seruan untuk menjaga dari interaksi *face to face* dalam rangka menjaga tingkat transaksi ekonomi yang membuat mesin ekonomi tetap jalan. Dalam jangka menengah, momentum pemulihan perkenomian dari dampak Covid-19 akan dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Upaya transformasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional tetap akan difokuskan dengan pendekatan ekosistem.

3. Tantangan Lembaga Bisnis Syariah di Era Pandemi Covid-19

Pertama, turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah. Di tengah merebaknya Covid-19, tingkat kunjungan wisatawan asing dan wisatawan domestik merosot drastis. Tingkat okupansi hotel di Indonesia secara umum turun hingga tinggal 10-50 persen, termasuk tingkat okupansi hotel-hotel syariah. Penjualan paket-paket perjalanan wisata, termasuk wisata syariah, juga terhambat. Biro-biro perjalanan umrah bahkan harus menanggung kerugian cukup besar akibat pelarangan perjalanan umrah ke Mekkah, Saudi Arabia. Sementara, penurunan aktivitas konsumsi masyarakat telah mulai terjadi pada semua produk non bahan pokok, termasuk produk-produk makanan dan minuman halal, kosmetika halal dan pakaian muslim.

Kedua, kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenagakerjaan. Gangguan rantai pasokan terjadi karena ketergantungan Indonesia yang masih cukup tinggi pada bahan-bahan baku dan barang-barang modal dari luar negeri, termasuk bahan-bahan baku dan barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi produk-produk halal. Begitu juga, gangguan rantai pasokan kemungkinan akan terjadi karena berlakunya pembatasan aktivitas luar rumah di sebagian wilayah strategis di Indonesia. Sementara, perubahan ketenagakerjaan terjadi karena berlakunya *working from home*, pengurangan sebagian jam kerja atau dalam kasus terburuk, penghentian kerja sepenuhnya selama periode tertentu dan penurunan tingkat kesehatan sebagian tenaga kerja yang bekerja pada bisnis-bisnis syariah.

Ketiga, terhambatnya realisasi penanaman modal. Ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya Covid-19 kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Tidak terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis- bisnis syariah. Sebagai contoh, tahun lalu santer terdengar rencana investasi untuk pengembangan kawasan industri halal di berbagai daerah. Dengan merebaknya Covid-19, tampaknya rencana tersebut akan tertunda, minimal hingga beberapa bulan ke depan.

KESIMPULAN

Penyebaran pandemik *Covid-19* menjadi fokus utama bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh *Covid-19* yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Keadaan perekonomian Indonesia kemudian berdampak pada lembaga bisnis syariah. Hal ini menjadi tantangan perkembangan lembaga bisnis syariah di Indonesia, salah satunya kerugian cukup besar akibat pelarangan perjalanan umrah ke Mekkah yang mengakibatkan bisnis syariah dan permintaan produk-produk syariah

mengalami penurunan. Pandemi ini juga mengakibatkan terhambatnya realisasi penanaman modal, tidak terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah.

Dari tantangan tersebut, lembaga bisnis syariah harus menyusun strategi bagaimana bisa mengatasi dampak pandemi *Covid-19* ini mengingat posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Para pelaku bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan karena wabah *Covid-19* tidak bisa diperkirakan kapan berakhir. Langkah selanjutnya, pelaku bisnis syariah bersiap untuk kemungkinan terburuk apakah bertahan atau beralih menyusun strategi usaha yang lebih menguntungkan. Pelaku bisnis syariah diharapkan mampu mengambil manfaat dengan cara menyusun strategi untuk membangkitkan usaha. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan, penerapan teknologi digital transaksi dalam satu aplikasi memudahkan nasabah dalam bertransaksi di saat *working from home*, kesempatan pembiayaan-pembiayaan baru di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan dampak pandemi seperti pembiayaan alat-alat kesehatan. Dari tantangan dan strategi tersebut, lembaga bisnis syariah dapat berperan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan pencapaian tujuan-tujuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar, Azwar, Bayu Taufik Possumah, dan Khaerul Aqbar. “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 07, no. 07 (2020)

Muniarti, dkk. “Tujuh Paket Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Mengatasi Dampak Covid 19.” *Mysharing.co.id*. Last modified 2020. <http://mysharing.co/tujuh-paketekonomi-dan-keuangan-syariah-mengatasi-dampak-krisis-Covid-19-19/>

Nugraha, Daniel. “Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ini 3 Stimulus Pemerintah Untuk Atasi Dampak Corona.” *Paper Blog*. Last modified 2020. <https://www.paper.id/blog/bisnis/stimulus-pertumbuhan-ekonomi-untuk-corona/>

Nursanti, Ari. “Media Tiongkok Sebut WHO Nyatakan Seluruh Bukti Tunjukkan COVID-19 Berasal Dari Kelelawar.” *Pikiranrakyat.Com*. Last modified 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01370279/media-tiongkok-sebutwho-nyatakan-seluruh-bukti-tunjukkan-covid-19-berasal-dari-kelelawar>

Sulaiman, Fajar. “Hai, Pelaku UKM! Ini 5 Strategi Hadapi Dampak Covid-19.” *Warta Ekonomi. Co.Id*. Last modified 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read277929/hai-pelaku-ukm-ini-5-strategi-hadapidampak-Covid-19>

www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN

Diakses pada 14 September 2020 pukul 11.27 WIB